

تأثیر درآمدهای نفتی عربستان سعودی بر تدوین سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور

فرشید ایمنی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

f.imani.63@gmail.com

چکیده

کشور عربستان سعودی یکی از کشورهای تأثیرگذار در سطح بین‌المللی و منطقه خاورمیانه می‌باشد. از مهمترین اهداف داخلی رژیم حاکم بر این کشور می‌توان به تثبیت جایگاه دولت و حفظ ثبات داخلی و از مهمترین اهداف سیاست خارجی آن می‌توان به رقابت با کشورهای رقیب در منطقه خاورمیانه و گسترش روابط استراتژیک و اقتصادی با قدرت‌های بزرگ اشاره نمود. درآمدهای حاصل از فروش نفت، منابع قابل توجه مالی را در اختیار دولت سعودی قرار می‌دهد که دولتمردان این کشور از درآمد مذکور به منظور دستیابی به اهداف داخلی و خارجی خود استفاده می‌کنند. در این پژوهش با بهره‌گیری از این فرضیه، به بررسی میزان تأثیر درآمدهای نفتی بر نحوه تدوین سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور پرداخته شده است که نتایج حاصل نشان می‌دهد میزان درآمدهای مذکور بر نحوه تصمیم‌گیری دولتمردان سعودی و تدوین سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور بسیار تأثیرگذار بوده است و دولت حاکم بر این کشور به خوبی توانسته است که از درآمدهای نفتی در راستای دستیابی به اهداف خود استفاده نماید.

واژگان کلیدی: عربستان سعودی، درآمدهای نفتی، قدرت‌های بزرگ، منطقه خاورمیانه، سیاست داخلی، سیاست خارجی

مقدمه

در ابتدای قرن بیستم و با کشف نفت در منطقه خاورمیانه، سرنوشت کشورهای منطقه به سرنوشت قدرت‌های بزرگ دنیا گره خورد و اهمیت ژئوپولیتیکی این منطقه افزایش یافت. وجود ذخایر عظیم نفتی و کیفیت نفت در کشور عربستان سعودی باعث شده است که هزینه تولید نفت خام در این کشور به پایین‌ترین حد ممکن برسد و این موضوع سبب گردیده که در دهه‌های اخیر، کشور عربستان سعودی همواره در میان کشورهای اصلی و عمده صادر کننده نفت جهان قرار گیرد. لازم به ذکر است که این کشور از لحاظ ذخایر گازی در میان پنج کشور اول جهان قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که این کشور ذخایر عظیمی گاز طبیعی را نیز در دل صحراهای خود جای داده باشد که تا کنون اقدامات جدی برای کشف و استخراج آنها صورت نگرفته است.

درآمدهای ناشی از صادرات نفت، منابع مالی قابل توجهی را در اختیار دولتمردان این کشور قرار داده است که این منابع، پشتیبان اقدامات دولت سعودی در حفظ ثبات داخلی و اقدامات منطقه‌ای این کشور می‌باشد. همچنین این منابع، امکان استفاده از اهرم‌های اقتصادی را در راستای دستیابی به اهداف این داخلی و خارجی رژیم حاکم بر این کشور برای دولتمردان آنها فراهم نموده است. شرکت در جنگ‌های نیابتی در عراق و سوریه، جنگ یمن و عقد قراردادهای بزرگ تجاری با آمریکا و انگلیس در سال‌های اخیر، برخی از نمونه‌های اقدامات عربستان سعودی می‌باشند که با هدف دستیابی به اهداف سیاسی خود و با بهره‌گیری از درآمدهای مذکور انجام پذیرفته است.

تاکنون پژوهش‌های مختلفی در خصوص روابط خارجی عربستان سعودی با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، مسائل داخلی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر این کشور به انجام رسیده است که از مهمترین آنها می‌توان به متقی (۲۰۱۶)، کردزمن (۲۰۱۶)، دلانی (۲۰۰۹)، مؤسسه تحقیقاتی انرژی آکسفورد (۲۰۱۶)، ولدانی (۱۳۹۵)، آجیلی (۱۳۹۵) و شیرازی (۱۳۹۴) اشاره نمود. لازم به توضیح است در پژوهش‌های مذکور، نفت و درآمدهای حاصل از آن به عنوان یک عامل تأثیرگذار و کلیدی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولتمردان سعودی مورد توجه قرار نگرفته است و بررسی پیامدهای حاصل از این درآمدها مانند جنگ‌های نیابتی منطقه خاورمیانه و جنگ یمن هدف اصلی آنها می‌باشد. به نظر می‌رسد که درآمد ناشی از صادرات منابع نفتی به عنوان عامل اصلی تولید قدرت در کشور عربستان سعودی می‌باشد. این مقاله با استفاده از این فرضیه و با بهره‌گیری از نتایج تحقیقات و پژوهش‌های مذکور، به بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر نحوه تدوین سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور می‌پردازد. این پژوهش، پژوهشی توضیحی - تبیینی و با استراتژی قیاسی و گونه‌آن کاربردی می‌باشد که از نظریات مربوط به اقتصاد سیاسی جهت تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است.

در ادامه این پژوهش، ابتدا در خصوص چارچوب نظری و اقتصاد سیاسی مطالبی ارائه خواهد شد. سپس مباحثی در خصوص میزان ذخایر نفتی کشور عربستان سعودی و سیاست‌گذاری آن کشور در این زمینه، تأثیر منابع نفتی در تدوین سیاست داخلی کشور عربستان سعودی و روابط این کشور با کشورهای منطقه‌ای مطرح و در پایان نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد.

چارچوب نظری

اقتصاد سیاسی و به تبع آن نیز مفهوم اقتصاد سیاسی بین‌الملل از پیچیده‌ترین مفاهیم در علوم انسانی هستند. اقتصاد سیاسی بین‌الملل بیانگر ارتباط میان سیاست و اقتصاد در روابط بین‌الملل است. اقتصاد سیاسی بین‌الملل یک حوزه میان رشته‌ای است که پیوند نزدیکی با روابط بین‌الملل دارد و از دستاوردهای علمی دانشمندان رشته‌های مختلفی مانند علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، تاریخ و جغرافی بهره می‌برد. اقتصاد سیاسی بین‌الملل بر موضوع تعامل دولت و بازار و مناسبات دولت‌ها با شرکت‌های چند ملیتی (به عنوان مهمترین بازیگران غیر دولتی)، گروه‌های کارگری، سازمان‌های غیر دولتی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. اقتصاد سیاسی زمانیکه به صورت یک دکترین جامع ظاهر شد به سمت اقتصاد بازار جهت داده شده و

خود را از نظارت دولتی (مرکانتلیسم) رها نمود. دیدگاه لیبرالیسم، منتقد دولت بوده و راه حل بازار را برای رفع مشکل تخصیص منابع طبیعی می‌داند. همچنین دیدگاه مارکسیستی نیز به عنوان نقد اقتصاد سیاسی شکل گرفت و واکنشی ضد لیبرالی بود (پوراحمدی، ۱۳۸۴ و آجیلی، ۱۳۹۵).

اقتصاد سیاسی در حال حاضر تقریباً به عنوان قدرتمندترین دستگاه تجزیه و تحلیل اقتصادی و عناصر کلیدی سیاسی مرتبط با آن در امور کشورها، سازمان‌ها و فعالیت‌های حقیقی و یا حقوقی درآمده است. پیوند معنی‌دار نظری بین اقتصاد و سیاست در قالب اصطلاح اقتصاد سیاسی حاکی از وجود ارتباط قابل قبول عملی بین این دو در زندگی واقعی می‌باشد. افت و خیزهای اقتصادی چون نقش کارسازی در زندگی دارد و تأثیر آن ملموس می‌باشد، ظهور مشخص تری نسبت به اوضاع سیاسی دارد. اقتصاددان برجسته مانند آلفرد مارشال در تعریفی از اقتصاد بیان می‌کند که علم اقتصاد مطالعه کسب و کار معمولی زندگی بشر می‌باشد و این علم به بررسی آن بخش از کارکرد فردی و اجتماعی انسان می‌پردازد که با کسب وسائل و لوازم مادی و استفاده از آن لوازم به منظور گذراندن یک زندگی مناسب ارتباط تنگاتنگی دارد. درک عمومی پیوندهای سیاست و اقتصاد بسیار مشخص می‌باشد. یکی از این پیوندها وابستگی محبوبیت یک مسئول حکومتی با کارکرد اقتصادی وی می‌باشد. مورد دیگر تأثیر رفتار گروه‌های فشار روی تصمیمات اقتصادی و اثر رفتار گروه‌های فشار اقتصادی روی تصمیمات سیاسی است. کارکرد قدرت سیاسی با انباشت ثروت اقتصادی و توزیع آن ارتباط نزدیکی دارند. بسیاری از بنیانگذاران و نظریه‌پردازان اقتصادی نیز جایگاه والایی در ادبیات اندیشه سیاسی دارند. آدام اسمیت، استوارت میل و مارکس در زمره این اندیشمندان به حساب می‌آیند. سیاست‌های اقتصادی، خط مشی‌ها و تدابیری هستند که دولت‌ها برای پیشبرد امور اقتصادی اعمال می‌کنند (دادگر، ۱۳۸۴).

میزان ذخایر نفتی کشور عربستان سعودی

کشور عربستان سعودی بعد از ونزوئلا، دومین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. در حال حاضر حجم ذخایر قطعی و کشف شده نفت در این کشور برابر با ۲۶۵/۸ میلیارد بشکه می‌باشد. همچنین ذخایر گاز طبیعی کشف شده کشور عربستان در حدود ۲۹۴ تریلیون فوت مکعب می‌باشد که در حدود ۶۰ تریلیون فوت مکعب این ذخایر در دهه اخیر کشف شده است و شبکه انتقال گاز طبیعی خوراک صنایع پتروشیمی را در شهرهای جبیل و ینبع تأمین می‌کند. محصولاتی مانند اتان و LPG تولید شده توسط این واحدهای صنعتی به سایر کشورها صادر می‌شوند. لازم به ذکر است که ذخایر عمده گاز این کشور در کنار ذخایر نفتی غامر و سفانیه و زلوف قرار دارند و تلاش برای کشف منابع جدید گازی مستقل به منظور تأمین نیازهای داخلی و روز افزون این کشور ادامه دارد (Saudi Arabian Sector Report, 2015).

عربستان سعودی بزرگ‌ترین کشور تولید کننده نفت در جهان بوده و ظرفیت تولید این کشور از ۱/۳ میلیون بشکه در روز در اوایل دهه ۱۹۶۰ به ۱۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ می‌رسید (OPEC, 2016). در حال حاضر، عربستان سعودی دارای ۹ پالایشگاه فعال می‌باشد که ظرفیت تولید آنها به ۲/۹ میلیون بشکه در روز می‌رسد. همچنین این کشور در نظر دارد با دنبال کردن برنامه توسعه و افزایش ظرفیت این پالایشگاه‌ها، ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی خود را به میزان ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز برساند و بدین وسیله نه تنها در بخش صادرات نفت خام، بلکه در صادرات محصولات نفتی نیز حائز رتبه اول در جهان شود که به منظور دستیابی به این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری (با استفاده از منابع داخلی و بین‌المللی) می‌باشد. به علاوه عربستان سعودی به دنبال افزایش حجم تولید گاز طبیعی خود به میزان دو برابر تا سال ۲۰۳۰ می‌باشد. لازم به توضیح است که تمام گاز طبیعی استخراج شده در این کشور صرف مصرف داخلی خواهد شد.

براساس گزارش‌های منتشر شده، میزان مصرف نفت خام در کشور عربستان سعودی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بین ۲/۹ تا ۳ میلیون بشکه در روز بوده است که ادامه این روند می‌تواند چالش‌هایی را برای این کشور به وجود آورد و باعث کاهش میزان ذخایر نفت خام و درآمد این کشور گردد. میزان مصرف گاز طبیعی نیز در این کشور رشدی روز افزون و قابل توجه را تجربه می‌کند. این امر سبب شده است که آن کشور تمام گاز طبیعی استخراجی خود را صرف نیازهای داخلی خود نماید.

در سال ۲۰۱۵ کشور عربستان سعودی روزانه حدود ۹/۸ میلیون بشکه نفت خام خود را صادر می‌کرد که این مسئله باعث اشباع بازار نفت و سقوط ۲۹ درصدی قیمت آن شد. در آن سال تولید مازاد نفت این کشور به ۲ میلیون بشکه در روز رسید و به همین دلیل اکثر کشورها و شرکت‌های صادر کننده و تولید کننده نفت خام خواستار افزایش فشار بر عربستان سعودی به منظور کاهش میزان تولید نفت خام شدند. سرانجام در جلسه ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۶، اوپک توافق مورد نظر حاصل گردید و مقرر شد که این کشور میزان تولید نفت خام خود را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. لازم به ذکر است که یکی از دلایل استخراج نفت خام در این سطح حفظ و ارتقاء جایگاه این کشور در این بازار شود. امروزه ۶۳٪ محصولات پالایشگاهی عربستان به کشورهای آسیایی و خاور دور، ۱۴/۸٪ به خاورمیانه، ۱۱/۵٪ به کشورهای آفریقایی، ۹/۶٪ به اروپا و ۱٪ به کشورهای آمریکای جنوبی صادر می‌شود. براساس گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال ۲۰۱۶، تولید ناخالص ملی کشور عربستان سعودی برابر با ۷۴۶/۲ میلیارد دلار بوده که سهم صنعت نفت در تولید ناخالص ملی، درآمد و صادرات این کشور به ترتیب برابر با ۴۲/۶٪، ۷۶/۸ درصد و ۸۰/۲ درصد می‌باشد. بر اساس آمار منتشر شده تا سال ۲۰۱۳، این کشور ۷۳۶ میلیارد دلار را در بانک‌های اروپایی و آمریکایی ذخیره کرده است (Saudi Arabian Sector Report, 2015, IMF, 2016 و Martorell, 2012).

سیاست‌گذاری نفتی کشور عربستان سعودی

براساس مطالبی که در بخش‌های گذشته به آن اشاره شد، کشور عربستان سعودی را می‌توان یکی از مهمترین بازیگران بازار نفت جهان در نظر گرفت که سیاست‌های آن کشور (به خصوص در بخش عرضه و تقاضای نفت خام) تأثیر بسیار زیادی در تعیین قیمت نفت خام خواهد داشت. در این بخش، در خصوص سیاست‌های نفتی این کشور مطالبی ارائه می‌گردد.

هم پیمانی با غرب در بازار نفت

عربستان سعودی همواره روابط نزدیکی را با کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت به ویژه آمریکا داشته است و از اوایل دهه ۱۹۳۰، دارای روابط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا بوده است. اگرچه این روابط در پی وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر دستخوش بحران‌ها و تنش‌های زیادی گردید اما این دو کشور در خصوص تعیین بهای نفت در بازار با یکدیگر همکاری‌های نزدیکی را دنبال می‌کنند. عربستان سعودی به دلیل انعطاف در تغییر نرخ تولید از رقم ۵ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز، می‌تواند بر تعیین قیمت نفت تأثیر چشمگیر داشته و در صورت لزوم به منظور رفع نیازهای کوتاه مدت دولت خود از ذخایر قابل توجه ارزی خود برداشت نماید. هم‌پیمانی عربستان با کشورهای غربی دلایل بسیاری دارد که مهمترین آن، توانایی این کشور در پایین نگه داشتن قیمت نفت از یک سو و حمایت ایالات متحده آمریکا از عربستان در صورت بروز چالش‌های درونی و بیرونی (مانند تنش‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای و بروز جنگ و انقلاب در کشورهای همسایه) از سوی دیگر می‌باشد. از طرفی عربستان سعودی با همسویی با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی موقعیت خوبی را در بازار جهانی نفت پیدا کرده است (طیب، ۱۳۹۲ و میرترابی، ۱۳۹۳).

تلاش برای کنترل اوپک

با وقوع انقلاب اسلامی ایران و به دلیل تغییر سیاست‌ها و کاهش سقف تولید ایران، عربستان نقش مسلطی را در اوپک پیدا نمود. عربستان در اوپک اهداف مختلفی را مانند افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت، افزایش عمر ذخایر خود و تعیین قیمت نفت بر اساس دیدگاه و منافع خود دنبال می‌کند. دولت عربستان سعودی معتقد است که بهای نفت از یک سو نباید آن قدر بالا رود که بر تقاضای نفت اثر منفی بگذارد و یا مصرف کنندگان را ترغیب به استفاده از انرژی جایگزین کند و از سوی دیگر نباید آن قدر پایین باشد که اهداف حداقلی مربوط به درآمد خود را تامین ننماید. به دلیل حجم بالای ذخایر نفتی عربستان و توسعه کم هزینه آن‌ها، این کشور امکان تولید اضافی دو تا سه میلیون بشکه را دارد که به راحتی به این کشور امکان می‌دهد که در صورت خروج یک تولیدکننده بزرگ و یا کاهش تولید نفت توسط سایر کشورها، این کشور کمبود را در بازار جبران و قیمت را ثابت نگه دارد. بر همین اساس، این پتانسیل، نقش بسیار مهمی را در دیپلماسی نفتی و روابط این کشور

با اعضای اوپک و تولید کننده‌ها و مصرف کننده‌های عمده نفت ایفا می‌کند (میرترابی، ۱۳۹۳).

سرمایه‌گذاری گسترده پول نفت در خارج از کشور

عربستان سعودی پالایشگاه‌های فراوانی را با هدف تضمین خرید نفت آن کشور و همچنین تضمین عرضه برای مصرف کننده در آمریکا، اروپای غربی و آسیای شرقی، خریده است. در پی افزایش قیمت نفت، در دهه ۱۹۷۰، درآمد نفتی عربستان سعودی افزایش پیدا کرد و حجم این ذخایر در سال ۲۰۱۱ به رقم ۵۰۰ میلیارد دلار رسید که بخش عمده‌ای از این ذخایر در بازارهای مهم بورس و اوراق بهادار جهان (به خصوص ایالات متحده آمریکا) سرمایه‌گذاری شد که هدف از این اقدام، ایجاد پیوندی فراتر از عرضه نفت و تعمیق روابط اقتصادی سیاسی با قدرت‌های بزرگ بود. به طور کلی می‌توان گفت که در خلال سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۶، کشور عربستان سعودی نقش تولید کننده شناور نفت (با هدف حفظ قیمت در سطح معین) را داشته است. اما در بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۳، این کشور، نقش خود را در اوپک پر رنگ‌تر نمود و بعد از سال ۲۰۰۳ و افزایش تدریجی بهای نفت، سیاست عربستان مبتنی بر افزایش تولید و کاهش نوسانات بازار بود (میرترابی، ۱۳۹۳).

تأثیر منابع نفتی در تدوین سیاست داخلی کشور عربستان سعودی

دولت در نظام پادشاهی عربستان متشکل از پادشاه (به عنوان رئیس دولت و نخست وزیر) و کابینه (که بخش اعظم آن اعضای خاندان سلطنتی هستند) می‌باشد و اعضای خاندان سلطنتی تمام پست‌های مهم این کشور را مانند پست‌های امنیتی و نظامی برعهده گرفته‌اند و به نوعی، انحصار تمام فعالیت‌های حیاتی کشور از جمله فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی را در اختیار دارند. نظام سیاسی در این کشور انتصابی و غیر انتخابی بوده و فعالیت احزاب سیاسی در آن کشور ممنوع می‌باشد. از زمان کشف نفت در سال ۱۹۳۸ در این کشور، استخراج و سایر فرایندهای مربوط به منابع طبیعی (به طور اخص نفت خام) با کمک متخصصین خارجی انجام می‌شود و درآمد حاصل از فروش این مواد به دولت آل سعود و شخص پادشاه تعلق می‌گیرد. به طور کلی می‌توان گفت که نحوه توزیع درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی (فروش نفت خام و فرآورده‌های آن) و تجارت به نحوی توسط دولت سعودی تنظیم می‌شود که باعث تحکیم موقعیت نظام پادشاهی و عدم توسعه و قدرت‌گیری بخش خصوصی می‌شود.

کشور عربستان سرزمین خشک بوده و بخش عمده‌ای از این سرزمین غیرقابل کشت می‌باشد. از این رو، دولت عربستان سعودی با در دست گرفتن منابع طبیعی و زمین‌های حاصلخیز این کشور، توانایی کنترل مردم را به دست گرفته است. به علاوه ساختار بروکراسی به شکلی طراحی شده است که فرصت‌های اقتصادی در بخش عمومی تنها به افراد و قبایل خاص (به خصوص قبایل نجدی) که به خاندان سلطنتی آل سعود و فرقه وهابیت نزدیک و وفادار هستند) تعلق گیرد. بر همین اساس، معمولاً بسیاری از پست‌های مهم دولتی که توسط خاندان آل سعود تصاحب نشده باشند (اگر چه تعداد این پست‌ها کم است)، به افرادی از این قبایل تعلق می‌گیرد (جعفری ولدانی، ۱۳۹۵).

وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قبایل ساکن در عربستان بر اساس رابطه آنها با حکومت مرکزی تعیین می‌شود. بر همین اساس قبایل ساکن در نجد به دلیل اتحاد قدیمی با خاندان آل سعود و پیروی از مذهب وهابیت دارای جایگاه مناسبی در عربستان سعودی می‌باشند. گروه‌های قومی دیگر مانند حجاز (که از مزایای اقتصادی محروم هستند) و عسیر به دلیل وهابی نبودن و پیروی از دیگر مذاهب اسلامی دارای جایگاه پایین‌تری نسبت به قبایل نجدی هستند. در پایین‌ترین مرتبه نیز قبایل شیعه هستند که توسط برخی از علمای وهابی کافر و مرتد خوانده می‌شوند و از بسیاری از مزایایی که قبایل دیگر ساکن در سرزمین عربستان از آن بهره‌مند می‌باشند، محروم هستند (Fuller, 2000).

با این وجود و به طور کلی، علیرغم آن که دولت عربستان یک دولت تمامیت خواه و استبدادی محسوب می‌شود، نسبت به شهروندان خود تا حد زیادی سخاوتمند است. دو سوم کارگران و کارمندان به وسیله دولت عربستان استخدام شده و کمک هزینه‌های زیادی را بابت انرژی و سوخت و سفرهای درون شهری دریافت می‌کنند. همچنین به شهروندان آن کشور خدمات مربوط به سلامتی، بهداشت و تحصیل به صورت رایگان ارائه می‌گردد. به علاوه از دهه ۱۹۶۰ تا کنون، بهبود شرایط در ارائه

کالاهای اساسی به شهروندان بسیار چشمگیر بوده و میزان رشد تعداد افراد با سواد و کاهش مرگ و میر نوزادان نیز در این کشور بسیار قابل قبول بوده است. در طول ۷۵ سال گذشته، نظام پادشاهی آل سعود با خطراتی مانند تفکرات ناسیونالیستی، ایدئولوژی چپ و کمونیستی، ترور و کودتای نظامی مواجه شده است که تمامی آنها با توزیع پول در میان مردم آن کشور در نطفه خاموش شده است. به عنوان مثال، خاندان آل سعود برای رهایی از پیامدهای بیداری اسلامی در سایر کشورهای عربی و کنترل اعتراضات در سال ۲۰۱۱، اقدام به ارائه یک بسته ۳۷ میلیارد دلاری در ۲۷ فوریه و یک بسته ۹۳ میلیارد دلاری در ۱۸ مارس همان سال نمود و بدین وسیله، اقدام به جذب مخالفان رژیم و در نتیجه حفظ حکومت و نظام سیاسی خود نمود. لازم به ذکر است که این مبالغ صرف امورمانند ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، پرداخت‌های اضافی به کارکنان دولت، نظامیان، بازنشستگان و پرسنل بخش‌های نیمه‌دولتی و افزایش حقوق آن‌ها شد. این درحالی است که دولت‌های کشورهایمانند سوریه، یمن، مصر و تونس به دلیل عدم توانایی در پرداخت چنین مبالغی با بحران‌های بی‌سابقه مواجه شده‌اند. بر همین اساس می‌توان گفت که درآمدهای هنگفت ناشی از فروش نفت، دو اهرم مشوق‌های مالی (به وسیله توزیع بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت) و سرکوب نظامی و امنیتی (به وسیله تجهیز ارتش و نیروهای امنیتی با تجهیزات مدرن) را برای دولت به منظور تثبیت و افزایش اقتدار نظام پادشاهی این کشور را فراهم نموده است (Pasha, 2005).

با این وجود توزیع ثروت در میان مردم به معنی داشتن عدالت نیست. در این کشور زنان از داشتن بخش زیادی از حقوق خود محروم هستند و بخشی از مردان برای داشتن کار دولتی ممکن است سال‌های زیادی را در نوبت بمانند. یارانه‌های انرژی به نفع افراد و خانواده‌های بزرگ و ثروتمند است. تجارت در عربستان سعودی محدود به خانواده‌هایی خاص است که به دولت و خاندان سلطنتی نزدیک هستند (Hertog, 2016).

به علاوه، رابطه دولت آل سعود با گروه‌های دینی و مذهبی غیر وهابی (به خصوص شیعیان) بر مبنای بازی برد و باخت است و بسیاری از افراد به دلیل داشتن مذهبی غیر از مذهب وهابیت از حضور در بسیاری از عرضه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی محروم هستند. بر همین اساس می‌توان گفت که اگرچه بسیاری از مردم کشور عربستان سعودی از وجود نابرابری‌ها و تبعیضات اعمال شده توسط دولت آن کشور ناراضی هستند، اما توزیع ثروت در میان مردم و همچنین سرکوب و اقدامات امنیتی باعث شده است تا دامنه اعتراضات (مانند اعتراضات ۲۰۱۱) چشمگیر نباشد. با این وجود، توزیع ثروت توسط حکومت حاکم بر عربستان سعودی میان مردم، دارای اثرات مخرب اقتصادی می‌باشد و این روش باعث می‌شود که هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده و در بلندمدت وضعیت اقتصادی را ناپایدار کند. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۳ نشان داد که عربستان در حدود ۱۰٪ تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانه‌های انرژی می‌کند. سال ۲۰۱۴ (پس از سقوط قیمت نفت) سیاست‌های اقتصادی با نام چشم‌انداز ۲۰۳۰ و برنامه تحول ملی توسط دولت‌مردان و کارشناسان کشور عربستان سعودی و زیر نظر شاهزاده محمد بن سلمان تدوین گردید که هدف از ارائه آن دستیابی به یک اقتصاد خصوصی محور و بدون وابستگی به نفت می‌باشد و در سال ۲۰۱۶، اولین قدم‌ها نیز برداشته شد. همچنین دولت در همین سال یک برنامه توازن مالی ۴ ساله را نیز آغاز نمود (Hertog, 2016). هدف از اجرای برنامه تحول ملی، دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌باشد. بر اساس برنامه تحول ملی، دولت قصد دارد علاوه بر قطع وابستگی به نفت تا سال ۲۰۲۰، درآمد غیر نفتی خود را از ۱۶۰ میلیارد ریال سعودی به ۶۰۰ میلیارد ریال سعودی برساند که در این برنامه نقش بخش خصوصی در تحقق آن، قابل توجه می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود که سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی به ۶۵ درصد افزایش یابد و صادرات غیرنفتی سهمی ۵۰ درصدی را در صادرات این کشور داشته باشد. به همین جهت، دولت قصد دارد با کاهش یارانه‌های آب و برق، افزایش صادرات محصولات غیرنفتی، افزایش ظرفیت تولید گاز، توسعه واحدهای معدنی، توسعه سیستم حمل و نقل عمومی، ریلی و بنادر، افزایش حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها و بخش‌های بهداشتی و درمانی، انجام اقدامات لازم به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آن کشور، افزایش زائرین بیت‌الله الحرام، احداث نیروگاه‌های اتمی به منظور تولید برق، بهره‌گیری از دستگاه‌های آب شیرین کن و توسعه واحدهای تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده و افزایش تعداد دانشجویان به اهداف

مذکور دست یابد (Shearman & Sterling LLP, 2016). همچنین از مهمترین اهداف برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌توان به تبدیل شدن کشور عربستان سعودی به یک قدرت سرمایه‌گذار، ایجاد نقش مرکزیت جهان عرب و اسلام برای آن کشور و بهره‌برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی آن کشور و تبدیل شدن به مرکز تجارت میان سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا اشاره نمود. همچنین این کشور در نظر دارد که با توسعه و بهبود شرایط اقتصادی خود، در میان ۱۵ کشور بزرگ اقتصادی قرار گیرد (The oxford institute for energy studies, 2016).

اگرچه در خصوص تحقق این برنامه و عدم وابستگی به نفت به دلیل ساختار خاص و قبیله‌ای نظام پادشاهی، عدم وجود نظام تصمیم‌گیری ساختار یافته، وجود مخالفت‌هایی در میان عامه مردم (به دلیل دریافت بسیاری از حمایت‌های دولتی در سال‌های متمادی) و سخت بودن تغییر در ساختارهای اداری و حکومتی تردیدهای زیادی وجودهای دارد، اما به نظر می‌رسد که طبقه حاکمان و نخبگان کشور عربستان سعودی در نظر دارد با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت، زیرساخت‌های مناسبی را ایجاد کرده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کنند. تصمیم مقامات عربستان سعودی مبنی بر واگذاری بخش‌هایی از شرکت بزرگ نفتی آرامکو موجب شگفتی فعالان اقتصادی و سیاسی و شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز شده است. اگر رهبران عربستان سعودی در مورد طرح خود مصمم باشند، این امر می‌تواند به عنوان نقطه عطفی برای عربستان سعودی به شمار رود. مقامات سعودی مدعی هستند که کنترل دولت بر این شرکت از بین نخواهد رفت و این اقدام را بخشی از مجموعه اقدامات اصلاحی می‌باشد. اصلاحات مورد اشاره سعودی‌ها علاوه بر خصوصی‌سازی آرامکو، شامل مواردی چون کاهش یارانه‌ها، وضع مالیات‌های جدید و بیرون کشیدن دولت از بخش‌های زیادی از اقتصاد می‌شود. دولت عربستان در نظر دارد که یارانه‌های برق و سوخت را نیز کاهش دهد و در نتیجه ظرف مدت ۵ سال مردم عربستان باید قیمت غیریارانه‌ای را برای آب و برق و سوخت بپردازند و احتمالاً به شهروندان فقیر به جای یارانه، پول مستقیم پرداخت خواهد شد.

بر اساس برنامه تحول ۲۰۲۰، دولت سعودی قصد دارد جایگزین‌های نفت را توسعه دهد و به شدت صورتحساب‌های دولت را که به شکل مزایای بیکاری هستند، کاهش دهد. علاوه بر آرامکو، سهام دیگر شرکت‌های دولتی (مانند شرکت مخابرات، نیروگاه‌های برق و هواپیمایی ملی) نیز در صف فروش قرار دارند. عربستان درصدد یافتن راه‌هایی برای برطرف کردن نیازهای انرژی داخلی با واگذاری توسعه انرژی‌های خورشیدی، گاز و حتی بخش بالا دستی نفت به بخش خصوصی است که این امر با برنامه محمد بن سلمان برای ایجاد یک اقتصاد رقابت‌پذیرتر و به پول تبدیل کردن منابع کشور انطباق دارد و البته این طرح در خاندان سلطنتی با مقاومت‌هایی روبرو شده است. در نگاه اولیه، طرح خصوصی‌سازی بخشی از شرکت آرامکو سعودی یک تصمیم اقتصادی است که از نیاز به درآمد بیشتر در دوره جدیدی که قیمت نفت در آن بسیار کم است نشأت می‌گیرد، اما همواره در چنین رویدادهای کم نظیر و حائز اهمیتی در خاورمیانه و خلیج فارس، عوامل سیاسی از نقش قابل توجهی برخوردارند که بر نحوه عرضه عمومی اولیه تأثیرگذار هستند. ظاهراً تمایل ولیعهد عربستان سعودی عامل کلیدی این اتفاق خواهد بود تا به جهان نشان دهد او درصدد انجام تحول در بخش انرژی این کشور است. محمد بن سلمان نظارت بر جنگ یمن را نیز برعهده دارد که به دلیل تجربه کم و ناتوانی در انجام دو مأموریت در حوزه اقتصاد و جنگ مورد انتقاد قرار گرفته است و به نظر می‌رسد دولت سعودی برای بقای خود چاره‌ای جز انجام اصلاحات اقتصادی نداشته باشد. عربستان با در کنار هم قرار دادن سه ستون (وهابیونی که اعتبار اسلامی خود را از پرده‌داری حرمین شریفین در مکه و مدینه به‌دست می‌آورند، جمعیتی که در ازای بذل و بخشش به حکومت مطلقه تن می‌دهند و ایالات متحده آمریکا که در ازای ثبات در بازارهای نفت، از عربستان دفاع می‌کند) حکومت و نظام سیاسی خود را حفظ کرده است که به نظر می‌رسد این ستون‌ها در حال فرسوده شدن هستند. در عربستان سعودی توزیع ثروت و قدرت نزدیکی بسیار زیادی با هم دارد که این موضوع در شکل‌گیری ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن کشور نقش عمده‌ای را ایفا نموده است. به دلیل عدم نیاز به بخش خصوصی و در اختیار گرفتن درآمدهای نفتی، اولویت‌ها و اهداف شخصی بر اولویت‌های جامعه ارجحیت یافته و عدالت، مسائل اخلاقی و عدم وجود صداقت، از دیگر مواردی است که به دلیل نحوه توزیع نامناسب قدرت و ثروت شکل گرفته است (جعفری، ۱۳۹۰ و Martorell, 2012).

با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان نتیجه گرفت که منابع طبیعی انرژی (به خصوص نفت خام) دارای جایگاهی مهم در ساختار سیاسی دولت حاکم در کشور عربستان سعودی می‌باشد. دولت عربستان سعودی با بهره‌گیری از منابع مالی هنگفت، اهداف ویژه خود را مانند محکم نمودن جایگاه خود در محیط داخلی و حفظ ساختار سیاسی داخلی و نظام پادشاهی این کشور دنبال می‌کند تا کنون نیز در این زمینه موفق بوده است.

تأثیر منابع بر روابط این کشور با کشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای

در این بخش به رابطه کشور عربستان سعودی با برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه (مانند ایران، عراق و ترکیه) و قدرت‌ها و کشورهای فرامنطقه‌ای (مانند ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چین، کره جنوبی و ژاپن) می‌پردازد و توضیحاتی را در این خصوص ارائه می‌دهد.

ایران

روابط سیاسی و اقتصادی ایران و عربستان از سال ۱۹۲۹ آغاز گردید و تا سال ۱۹۴۳ روابط نسبتاً پایداری میان دو کشور وجود داشت. علیرغم وجود مشکلات متعددی از جمله مسأله تعیین خط فلات قاره و برخورد غیر دوستانه دولت عربستان با حجاج ایرانی و اعدام یکی از زائران ایرانی خانه خدا، با انجام اقداماتی مانند سفر هیأت حسن نیت سعودی و سپس سفر پادشاه وقت عربستان (ملک سعود) به ایران و همچنین ارتقاء سفارت ایران در جده به سفارت کبری، روابط ایران و عربستان از وضعیتی غیر دوستانه وارد مرحله جدیدی از حسن همجواری شد. در ادامه این روابط دیپلماتیک، موضوع تعیین خط فلات قاره مورد گفتگو قرار گرفت و سرانجام با امضاء قراردادی در سال ۱۳۴۶، حدود فلات قاره تعیین گردید. همچنین وجود دشمن مشترک (جمال عبدالناصر)، ترس از نفوذ ایدئولوژی کمونیسم و حمایت اتحاد جماهیر شوروی از عراق باعث نزدیکتر شدن دو کشور به یکدیگر گردید. از مهمترین نتایج همکاری دو کشور می‌توان به تأسیس سازمان اوپک، ایجاد امنیت نسبی در منطقه خلیج فارس و حل مسائل مختلف منطقه‌ای از طریق گفتگوهای سیاسی اشاره نمود. به هر شکل، پیوستن ایران به پیمان بغداد، تلاش حکومت وقت ایران برای ترویج سکولاریسم و مدرن‌سازی ارتش بر نگرانی‌های دولت سعودی به عنوان رقیب منطقه‌ای ایران می‌افزود. از سوی دیگر تکیه بر اصولی مانند پان عربیسم از سوی دولتمردان سعودی باعث بدبینی ایران به عربستان می‌شد. به صورت کلی می‌توان نتیجه گرفت که وجود تفاوت‌های عمیق فرهنگی و مذهبی، رقابت در زمینه‌های مختلف و عدم اطمینان از اهداف واقعی هر دو کشور، امکان شکل‌گیری یک اتحاد و همکاری واقعی را از دو کشور سلب نمود (ازغندی، ۱۳۸۳ و حافظ‌نیا، ۱۳۸۴).

انقلاب اسلامی ایران باعث تغییر سیاست خارجی ایران شد که این تغییر سیاست شامل نحوه تعامل با کشورهای همسایه نیز می‌شد. با شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و جانشینی حکومت دموکراتیک اسلامی با محوریت مذهب شیعه با حکومت سکولار پهلوی، تعارض مذهبی میان ایران و عربستان شکل جدیدی به خود گرفت. در کنار این مسئله، ایجاد تعارضات و اختلافات متعدد میان دو کشور مانند اظهارات مقامات ایرانی در خصوص وابستگی و سرسپردگی رهبران کشورهای خاورمیانه به قدرت‌های بزرگ و تلاش به منظور نا امن کردن شرق ایران توسط کشورهای منطقه (به خصوص عربستان) و در مقابل اتهام‌زنی مقامات سعودی مبنی بر رادیکال بودن ایران و تلاش برای تغییر در موازنه قوا در این منطقه، فضایی ناشی از عدم اطمینان میان دو کشور حکم فرما شد. با آغاز جنگ تحمیلی، فضای دیپلماتیک میان ایران و عربستان بدترین شرایط خود را از آغاز تاکنون تجربه نمود. اگرچه حمایت مالی عربستان از عراق و افزایش تولید نفت (به منظور کاهش قیمت آن و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی ایران) باعث آشکار شدن خصومت میان دو کشور گردید ولی منجر به رویارویی نظامی میان دو کشور نشد. در نهایت پس از به شهادت رسیدن حجاج ایرانی توسط نیروهای امنیتی عربستان در سال ۱۹۸۷، مناسبات میان دو کشور به صورت یکجانبه توسط عربستان قطع گردید و این وضعیت تا سال ۱۹۹۰ ادامه یافت. در این دوران، سیاست قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده آمریکا و تجهیز نظامی عربستان بر شدت گرفتن این اختلافات تأثیر بسزایی داشت. اگرچه پذیرش قطعنامه ۵۹۸، تجاوز نظامی عراق به کویت و تغییر در سیاست خارجی ایران زمینه‌ساز بهبود روابط ایران و

عربستان شد ولی وجود عوامل مختلفی مانند موضوع حاکمیت جزایر سه گانه و صلح اعراب و اسرائیل از گرم شدن روابط جلوگیری می‌کرد. دیدار مقامات جمهوری اسلامی ایران با سران کشور عربستان و سفر منطقه‌ای رئیس‌جمهور وقت ایران در خلال سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ منجر به گسترده‌تر شدن روابط و بهبود آن در اکثر زمینه‌ها (به خصوص روابط سیاسی) میان دو کشور گردید. همچنین بعد وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، نگاه بدبینانه به کشور عربستان (به دلیل وجود جریان وهابیت افراطی در آن کشور)، انتقال نیروهای آمریکایی به قطر و بحرین، گسترش روابط میان ترکیه و اسرائیل و ادامه سیاست تنش‌زدایی دو کشور، ایران و عربستان را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک نمود که این روند تا سال ۲۰۰۵ ادامه یافت. به طور کلی در دوران پس از جنگ تحمیلی، سیاست خارجی تنش‌زدا و عملگرا باعث کاهش تنش‌ها و اختلافات میان دو کشور شد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۴).

از سال ۲۰۰۵ و با افزایش تنش‌های سیاسی ناشی از برنامه هسته‌ای ایران، مسائل عراق، سوریه و بحرین، بار دیگر اختلافات میان دو کشور بالا گرفت. روی کار آمدن دولتی شیعی در عراق و افزایش رقابت میان ایران و عربستان، منجر به حمایت عربستان از گروه‌های مخالف دولت عراق و گروه‌های تروریستی گردید که به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به شکل‌گیری گروه‌های تروریستی القاعده و داعش گردید. همچنین ترس از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، باعث هم‌نوایی عربستان با کشور غربی گردید. علاوه بر مسائل یاد شده، ورود نیروهای عربستانی برای سرکوب معترضان شیعی بحرینی و تلاش جهت سرنگونی دولت بشار اسد با پشتیبانی مالی و ارسال مهمات و سلاح برای گروه‌های مخالف دولت در سوریه به منظور تضعیف موقعیت ایران در منطقه باعث بحرانی‌تر شدن شرایط سیاسی میان دو کشور و در منطقه شد.

از سال ۲۰۱۳، سیاست تعدیل در ایدئولوژی سیاسی، برنامه تنش‌زدایی منطقه‌ای و تغییر در برنامه‌های هسته‌ای (نسبت به دوره قبل از آن) در دستور کار دولت جدید ایران قرار گرفت. با این وجود به دلیل تعصب در ایدئولوژی و سنت‌های قبیله‌ای، سرکوب اقلیت‌ها (به خصوص شیعیان آن کشور و اعدام شیخ نمر باقر النمر رهبر معنوی شیعیان عربستان)، سیاست‌های نظامی (به خصوص سیاست به کار گرفته شده در قبال کشورهای ضعیف منطقه مانند یمن و بحرین) و دموکرات نبودن دولت عربستان سبب شد که نه تنها از میزان تنش‌های موجود میان دو دولت کاسته نشود بلکه در مواردی نیز بر تنش‌های مذکور افزوده شود. لازم به ذکر است که تنش میان دو دولت ایران و عربستان، با وقوع فاجعه منا و همچنین حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران به اوج خود رسید که به قطع کامل روابط دیپلماتیک میان دو کشور منجر شد (شیرازی، ۱۳۹۴). نوسان قیمت نفت تاثیر مهمی بر کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت می‌گذارد و این مسأله به خصوص بر کشورهای صادرکننده نفت که درآمد ناشی از صدور نفت را به منظور گسترش و تقویت وضعیت اقتصادی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، بیشترین نمود را پیدا می‌کند. اولین تغییر شدید در قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ و با حمله سوریه و مصر به اسرائیل اتفاق افتاد که طی آن و در یک سال قیمت نفت با افزایش ۲۰۰ درصدی به ۱۲ دلار رسید. وقوع انقلاب اسلامی ایران و جنگ میان این کشور و عراق باعث افزایش قیمت نفت تا حدود ۴۰ دلار گردید که از سال ۱۹۸۵ این قیمت شروع به کاهش کرد که سیاست اتخاذ شده توسط عربستان در این کاهش قیمت بسیار مؤثر بود. از سال ۲۰۰۳ قیمت نفت با کاهش تولید نفت ونزوئلا و در پی آن حمله آمریکا به عراق روند صعودی گرفت و با تشدید تنش بر سر موضوع هسته‌ای ایران و ناآرامی‌های پاکستان و نیجریه به ۱۴۷ دلار در هر بشکه رسید. در سال‌های اخیر عربستان به دلایل زیادی ظرفیت تولید خود را افزایش داد و به حدود ۱۰/۳ میلیون بشکه در روز رساند. این اقدام باعث کاهش چشمگیر قیمت نفت شد که به نظر می‌رسد هدف اصلی آن کاهش درآمد نفتی ایران و روسیه بود. با این عمل این دو کشور که موضعی ضد آمریکایی داشتند، تحت فشار شدید اقتصادی قرار می‌گرفتند. در ایران در حدود ۸۰ درصد درآمدهای صادراتی و ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه دولت را درآمد ناشی از فروش نفت و فراورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد که این نشان از متکی بودن ایران به درآمدهای نفتی می‌باشد. به همین دلیل، تغییرات قیمت نفت، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران دارد (جهادی، ۱۳۹۰، Mottaghi, 2016).

با پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸، سیاست نفت و موضوع بدهی‌های عراق به موضوعی پیچیده و مشکل‌ساز برای دو کشور عراق و عربستان سعودی تبدیل گردید. عراق از این کشور و سایر کشورهای خلیج فارس انتظار داشت که با بالا نگه داشتن قیمت نفت، عراق را در راستای افزایش درآمد و بازسازی عراق بعد از جنگ یاری کنند. اما عربستان سعودی سیاست ثابت نگه داشتن قیمت نفت را در سطح متوسط دنبال می‌کرد و این سیاست را به عنوان راهبردی بلند مدت برای خود در نظر گرفته بود که این موضوع باعث افزایش تنش میان دو کشور گردید. دوران پس از صدام حسین نیز دوره‌ای دیگر از اختلاف دو کشور بر سر سیاست نفتی آنها بود. در واقع کشورهای مختلف (بر خلاف نظر عربستان که سرمایه‌گذاری زیادی را برای افزایش تولید خود انجام داده بود) از ورود دوباره عراق به بازار نفت استقبال کردند. عراق تلاش خود را برای باز پس‌گیری سهمیه خود در اوپک و فشار برای بالا نگه داشتن قیمت آغاز کرد. دولتمردان عراق عقیده داشتند که با بالا بودن قیمت نفت، تنها راه دستیابی به درآمد مورد نیاز آن کشور می‌باشد. اما در سوی دیگر، عربستان سعودی قیمت ۵۰ دلار برای هر بشکه را مناسب می‌دانست و معتقد بود که قیمت بالاتر برای هیچ کس مناسب نیست که این تفاوت دیدگاه، باعث بروز اختلافات و تنش‌های بسیار میان دو کشور و سطح منطقه گردید (McMillan, 2016).

ترکیه

اگرچه دو کشور ترکیه و عربستان سعودی دارای دیدگاه‌ها و منافع مشترکی در برخی بحران‌ها و مسائل منطقه خاورمیانه هستند، اما در خصوص مسائل اقتصادی و تجارت نفت دارای رابطه گسترده‌ای نیستند. تجارت میان دو کشور در سال ۲۰۱۴ به ۵ میلیارد دلار رسید و حجم مبادلات میان دو کشور کمتر از ۱٪ صادرات عربستان سعودی و ۳٪ واردات آن کشور را شامل شد. عربستان سعودی در حدود ۱۳٪ نفت خام ترکیه را تامین می‌کند که از این لحاظ، بعد از دو کشور ایران و عراق، در رتبه سوم قرار دارد. همچنین ترکیه مقدار محدودی پروپیلن و اتیلن پلاستیک را از کشور عربستان سعودی وارد می‌کند (de Haan, 2015).

ایالات متحده آمریکا

در سال ۱۹۳۲، شرکت نفت آمریکایی - عربی (ARAMCO) موفق به کشف نفت در کشور عربستان شد و اولین حفاری چاه نفت دو سال بعد در شهر ظهران واقع در استان شرقی آن کشور آغاز گردید. بر همین اساس و به منظور دستیابی به نفت عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا در پی تحکیم روابط با آن کشور برآمد. در خلال جنگ جهانی دوم و بعد از آن نفت ارزش خود را به عنوان نیروی محرکه اقتصادی و نظامی بیش از پیش نشان داد و موضوع تأمین و امنیت انرژی به عنوان مقوله‌ای استراتژیک در کشور ایالات متحده آمریکا مطرح گردید. دولت فرانکلین روزولت در خلال جنگ جهانی دوم، موفق با عقد پیمانی با عبدالعزیز بن سعود (پادشاه وقت عربستان) گردید که بر اساس آن، در مقابل حفاظت از خاندان سلطنتی آل سعود، ایالات متحده آمریکا حق ویژه‌ای را در زمینه بهره‌برداری از ذخایر نفت عربستان به دست می‌آورد. به همین منظور احداث پایگاه‌های نظامی این کشور در کشور عربستان و شهر ظهران در سال ۱۹۴۳ انجام گرفت که هدف اصلی آن، دستیابی به تأمین امنیت انرژی بود که به وسیله تأمین امنیت رژیم آل سعود تضمین بود. رابطه قوی میان عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا در دهه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. همچنین وقوع انقلاب اسلامی ایران و عدم امکان پیشبرد سیاست دو ستونی نیکسون، واشنگتن و ریاض بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرد. به علاوه پس از مرگ فیصل، مقرر گردید که دلارهای نفتی عربستان به بانک‌ها و موسسات آمریکایی سپرده شود و یا از طریق خریده‌های نظامی به آن کشور بازگردد. این امر بر تسلط اقتصادی ایالات متحده بر سایر رقبای صنعتی خود تأثیر بسزایی داشت. وجود روابط اقتصادی نزدیک دو کشور و شرایط ویژه منطقه خاورمیانه منجر به شکل‌گیری رابطه‌ای استراتژیک گردید. این روابط استراتژیک سبب گردید که ایالات متحده با فروش تجهیزات نظامی پیچیده به کشور عربستان سعودی موافقت نمود تا این کشور بتواند با استفاده از این ادوات نظامی، امنیت خارجی خود را تأمین و بدین وسیله امنیت انرژی ایالات متحده آمریکا را تضمین نماید. اگرچه می‌بایست به این نکته اشاره نمود که ایالات متحده آمریکا به دنبال ساخت یک ارتش قوی و کامل برای آن کشور نیست. زیرا انجام یک کودتای نظامی نیز

به اندازه تهدیدات خارجی کشور عربستان می‌تواند انرژی ایالات متحده آمریکا را با خطر مواجه کند. علاوه بر وجود منابع اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا در عربستان سعودی، وقوع اتفاقات ژئوپولیتیکی در منطقه خاورمیانه (مانند انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، جنگ ایران و عراق در خلال سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، جنگ اول خلیج فارس در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ و گسترش بنیادگرایی اسلامی) که می‌توانست امنیت نظام پادشاهی آل سعود در کشور عربستان سعودی و همچنین امنیت انرژی ایالات متحده آمریکا را مورد تهدید قرار دهد، به عنوان دغدغه مشترک، منجر به نزدیکی دو کشور گردید. با بررسی رابطه دو جانبه ایالات متحده آمریکا و عربستان می‌توان نتیجه گرفت که رابطه دو کشور بیشتر به نفع خاندان آل سعود می‌باشد و در صورت عدم پشتیبانی ایالات متحده آمریکا از نظام پادشاهی عربستان سعودی، این حکومت عمر طولانی نخواهد داشت. همسویی گسترده عربستان سعودی و کشورهای غربی در خصوص تضمین امنیت انرژی و تنظیم بهای نفت، اتخاذ برخی سیاست‌های نفتی (که آسیب‌های حادی به درآمدهای اعضای اوپک و خود عربستان سعودی رسانده است)، نشانه‌های بارز در خصوص عدم استقلال رژیم حاکم بر آن کشور می‌باشد (میرترابی، ۱۳۹۳ و Martorell, 2012). می‌توان گفت هدف آمریکا از پیگیری این نوع سیاست (وابسته کردن خاندان آل سعود به این کشور) و حمایت از دولت آنها، حفظ و ثبات منطقه خاورمیانه به منظور دستیابی به منابع انرژی و امنیت آن است، حتی اگر این اقدامات منجر به حمایت از یک دولت اقتدارگرا شود. به هر صورت، تنش‌هایی میان ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا پس از وقوع جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ به وجود آمد که بر اتخاذ و پیگیری سیاست‌های منطقه‌ای آنها در منطقه خاورمیانه تأثیر بسزایی داشت و این کشورها بر سر موضوعات مهمی مانند مسائل مربوط به دموکراسی در خاورمیانه اختلاف نظر فراوانی را پیدا کرده‌اند. این کشورها در خصوص ترکیب اهداف بلند مدت (در خصوص حمایت از دموکراسی) و اهداف کوتاه مدت (اهداف استراتژیک) خود در کشورهای عربی و همچنین چگونگی و میزان مشوق‌هایی که می‌بایست به دولت‌های عربی ارائه شود تا موافقت آنان را با گسترش دموکراسی در آن کشورها بدست آورند اتفاق نظر ندارند. دولت بوش پس از حوادث یازدهم سپتامبر سیاست خاورمیانه بزرگ و استراتژی برای آزادی را در پیش گرفت که اهداف آن مورد تأیید کشورهای اروپایی نبود. با این وجود علیرغم تمامی اختلاف نظرها میان قدرت‌های بزرگ، این کشورها از خاندان و دولت آل سعود حمایت کرده و امنیت آن را تضمین نموده‌اند (Wittes, 2009 و Martorell, 2012).

به طور کلی و علیرغم وجود تفاوت‌های عمیق سیاسی و فرهنگی، می‌توان گفت عوامل مختلفی مانند وجود دشمنان مشترک در طول ۷۵ سال گذشته (مانند آلمان در جنگ جهانی دوم، اتحاد جماهیر شوروی در زمان جنگ سرد، عراق و جمهوری اسلامی ایران)، تلاش آمریکا برای ایجاد موازنه قوا در خاورمیانه، نیاز آمریکا برای حضور نظامی در منطقه خاورمیانه، وجود مناقشات قومی و مذهبی در کشور عربستان و سطح منطقه، جنگ داخلی سوریه، ناامنی در عراق، جنگ یمن، وابستگی متقابل استراتژیک و اقتصادی تأمین نفت خام و تعیین قیمت آن، تأمین امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری دولت عربستان در ایالات متحده آمریکا، فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در عربستان سعودی، خریدها و قراردادهای کلان نظامی میان دو کشور و مبادلات اقتصادی باعث نزدیکی دو کشور شده است (Delaney, 2009 و Cordesman, 2016). با این وجود می‌توان گفت که ریشه تمامی عوامل مذکور در ذخایر عظیم نفتی کشور عربستان سعودی نهفته است و اهمیت این کشور برای آمریکا تنها به دلیل وجود این منابع می‌باشد که با توسعه تکنولوژی از اهمیت این ذخایر برای دولت ایالات متحده آمریکا کاسته شده است.

اتحادیه اروپا و انگلیس

تاریخچه روابط عربستان سعودی و کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که آغاز روابط دو طرف به زمان تأسیس کشور عربستان باز می‌گردد. عربستان سعودی و دولت‌های حاکم بر آن همواره تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ بودند. در سال ۱۹۱۵، عبدالعزیز آل سعود به عنوان حاکم نجد و رهبر خاندان آل سعود با عقد قراردادی با بریتانیا از حق حاکمیت خود بر برخی از مناطق دست کشید و در ازای آن حمایت کشور را در خصوص محافظت از این نظام پادشاهی به دست آورد. از سوی مقابل نیز، دولت‌مردان بریتانیایی، معتقد بودند که او فردی قابل اطمینان و تأثیرگذار برای آن امپراطوری خواهد بود. بعد از جنگ جهانی دوم و

مشکلات اقتصادی بریتانیا، این دولت دیگر قادر به حضور در منطقه خاورمیانه نبود و ایالات متحده آمریکا جای این کشور را در این منطقه گرفت. در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم (سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳)، کشورهای اروپایی برای بازسازی خود نیازمند به انرژی بودند که این موضوع باعث وابستگی آنها به نفت خاورمیانه شد. در همین زمان اگرچه نقش و حمایت ایالات متحده آمریکا در عربستان به عنوان بخشی از اقتصاد و سیاست خارجی آن کشور پذیرفته شده بود، اما عربستان سعودی نیز به دنبال استقلال بیشتر خود (به خصوص در زمینه نفتی) بود. با بروز جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ و اعمال تحریم نفتی توسط کشورهای عربی، عربستان سعودی خواستار حضور بیشتر کشورهای اروپایی در تجارت نفت با این کشور شد. البته دولت‌های اروپایی نیز در تجارت با آن کشور با مشکلات زیادی مواجه بودند که نمونه معروف آن بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ بود. با بسته شدن کانال سوئز توسط ملی‌گرایان مصری به رهبری جمال عبد الناصر، نفت‌کش‌های اروپایی قادر به جا به جایی نفت از عربستان به اروپا نبوده و در نتیجه صادرات نفت به اروپا متوقف گردید. اما در جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳، فیصل، پادشاه وقت عربستان سعودی تمایلی به تحریم نفتی نداشت که دلایل آن نیاز به درآمد نفتی و داشتن رابطه خوب با ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های اروپایی بود که در آن زمان بازار مناسبی برای نفت عربستان به شمار می‌رفتند. بنابراین پیش از آغاز جنگ، فیصل و شیخ یمانی (وزیر وقت نفت عربستان سعودی) در خصوص استفاده این کشور از نفت به عنوان سلاح هشدار دادند. با آغاز جنگ عربستان سعودی در اجلاس اوپک در ۱۷ اکتبر خواستار کاهش ۵٪ فروش نفت به آمریکا و حامیان اسرائیل شد. در مقابل، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تولید نفت خود را برای جبران این کاهش تولید، افزایش خواهد داد که با تهدید عربستان سعودی برای کاهش ۱۰ درصد مواجه شد. سرانجام در ۲۰ اکتبر پس از درخواست نیکسون از کنگره برای کمک فوری ۲/۲ میلیارد دلاری به اسرائیل، عربستان سعودی صادرات نفت خود را به آمریکا قطع نمود و میزان نفت صادراتی عربستان سعودی نسبت به زمان پیش از وقوع این بحران ۳۱/۵ درصد کاهش پیدا کرد. در مقابل کشورهای انگلیس، فرانسه و اسپانیا مورد توجه کشور عربستان سعودی قرار گرفته و تحریم نفتی برای آنها اعمال نشد. با این وجود، کماکان نقش ایالات متحده در تعیین کلیه سیاست‌های عربستان سعودی و تصمیمات خاندان سلطنتی برجسته بود. اما رابطه آمریکا و اسرائیل باعث می‌شد که عربستان سعودی همواره به دنبال حفظ روابط خود با دیگر کشورهای صنعتی از جمله ژاپن و کشورهای اروپای غربی باشد و از آنها برای ایجاد توازن در منطقه و علیه اسرائیل استفاده نماید. به دلیل محدودیت‌هایی که لابی اسرائیل در آمریکا برای خریدهای نظامی عربستان سعودی ایجاد می‌نمود، دولت آن کشور به دنبال شرکای نظامی دیگری مانند فرانسه، آلمان غربی، انگلیس و ایتالیا رفت. اولین قراردادهای نظامی ابتدا با فرانسه و سپس با انگلیس منعقد شد. مهم‌ترین قرارداد نظامی منعقد شده در آن زمان، قرارداد الیمامه در سال ۱۹۸۵ بود که به علت شکست مذاکرات عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا بر سر قرارداد خرید جنگنده بمب افکن F-15 و به دلیل لابی اسرائیلی انجام گرفت. این قرارداد با مبلغ ۲۰ میلیارد پوند بزرگترین قرارداد تاریخ صنایع دفاعی انگلیس بود. بر اساس این قرارداد عربستان متعهد گشت که به ازای مبلغ قرارداد روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت را تحویل کشور انگلیس دهد. همچنین قرارداد الیمامه دو نیز در سال ۱۹۹۳ با رقم بی‌سابقه ۳۵ میلیارد پوند به امضا رسید که بزرگترین قرارداد نفت در برابر اسلحه بود. بر اساس برآوردهای انجام گرفته، این قراردادها تا سال ۲۰۰۰ در حدود ۳۰ هزار شغل در کشور انگلیس ایجاد نمودند. در فاصله زمانی ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵، عربستان سعودی بیش از ۷۳ میلیارد دلار قرارداد نظامی منعقد نمود که سهم انگلیس و فرانسه از این قراردادهای به ترتیب ۲۲ میلیارد دلار و ۱۳ میلیارد دلار بود. این در حالی است که سهم آمریکا از این قراردادهای نظامی در حدود ۲۶ میلیارد دلار بود. همچنین فرانسه در سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸، ۷/۵ میلیارد دلار، انگلیس در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱، ۸ میلیارد دلار و در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴، ۹/۴ میلیارد دلار قرارداد تامین و تهیه سلاح و مهمات با عربستان سعودی منعقد کردند. بر همین اساس کشورهای اروپایی، نقشی بسیار مهم در بخش دفاعی و نظامی کشور عربستان سعودی ایفا کردند. اگرچه بعد از سال ۱۹۹۴، کشور ایالات متحده جای خود را در قراردادهای نظامی با عربستان سعودی پس گرفت، اما کشورهای انگلیس و فرانسه با عنوان تأمین‌کننده‌های مهم نظامی آن کشور باقی ماندند.

در دهه ۱۹۹۰، عربستان سعودی، بیشترین صادرات را به کشورهای ایالات متحده آمریکا و ژاپن داشت و کشورهای اتحادیه اروپا در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. کشورهای اروپایی نیز بین ۳۵ تا ۴۰ درصد محصولات وارداتی سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۷ و بین ۳۳ تا ۳۶ درصد محصولات وارداتی سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۱ کشور عربستان را تأمین می‌کردند. کشورهای اروپایی در عربستان سعودی، سرمایه‌گذاری‌هایی نیز انجام داده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۹۸ در حدود ۱۴۰ شرکت اروپایی مبلغ ۱/۲ میلیارد دلار را در این کشور سرمایه‌گذاری کرده بودند و بیش از ۶۵ هزار نفر از کشورهای اروپای غربی در این کشور مشغول فعالیت بودند. براساس مطالب ذکر شده، می‌توان نتیجه گرفت که به طور کلی کشورهای اروپایی و عربستان سعودی در چهار بخش نفت، تجارت، سرمایه‌گذاری و امنیت با یک دیگر همکاری می‌کنند (Nonneman, 2001).

چین

چین از لحاظ اقتصادی دومین قدرت اقتصادی دنیا محسوب می‌شود که براساس گزارش سال ۲۰۱۲ صندوق بین‌المللی پول این کشور می‌تواند در اواخر این دهه به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شود. اگرچه تا سال ۱۹۹۳ چین از نظر انرژی خودکفا بود، اما رشد بی‌سابقه اقتصادی این کشور در سه دهه اخیر باعث افزایش نیاز آن کشور به منابع انرژی شد که در نتیجه این کشور به سمت کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه کشیده شد. در حال حاضر این کشور پس از ایالات متحده آمریکا، دومین کشور مصرف‌کننده و واردکننده نفت در جهان است که پیش‌بینی می‌شود در دو دهه آینده به بزرگترین مصرف‌کننده و واردکننده آن تبدیل شود. براساس گزارشات سازمان بین‌المللی انرژی (IEA)، نیاز این کشور به نفت در سال ۲۰۱۲ برابر با ۹/۵ میلیون بشکه در روز بوده است که تنها ۴۴٪ آن در چین تولید شده است. بیش از نیمی از نفت وارداتی چین از خاورمیانه (حدود ۲۰٪ از کشور عربستان) می‌باشد. براساس برآوردها نیاز چین در سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت در روز خواهد رسید که این موضوع وابستگی متقابل چین و خاورمیانه (به خصوص عربستان سعودی) را افزایش خواهد داد. کشور عربستان سعودی به دلایل زیر کشوری مهم برای چین محسوب می‌شود:

- ۱- پیشینه کشور عربستان سعودی نشان داده است که این کشور می‌تواند شریکی قابل اطمینان برای چین باشد.
 - ۲- کشور عربستان سعودی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در جهان است و قابلیت تأمین بخش قابل توجهی از نفت مورد نیاز چین را دارد.
 - ۳- ذخایر عظیم نفتی کشور عربستان سعودی باعث شده است که چین دید بلندمدتی به روابط با این کشور داشته باشد.
 - ۴- عربستان سعودی بزرگترین اقتصاد در میان کشورهای عربی را دارا بوده و عضو گروه بیست کشور بزرگ صنعتی (G20) می‌باشد.
 - ۵- چین معتقد است که عربستان سعودی بزرگترین و مهم‌ترین عضو سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) است و نقشی حیاتی را در خصوص تأمین انرژی جهان در آینده ایفا خواهد نمود.
- برهمن اساس و از دید چین، روابط با عربستان سعودی به دلیل نیاز تأمین امنیت انرژی آن کشور بسیار مهم و حیاتی است و چین، عربستان سعودی را شریک انرژی خود می‌داند. همچنین این کشور، سرمایه‌گذاری قابل توجهی را در کشور عربستان سعودی انجام داده است تا به این وسیله، خود را به عنوان شریک بلند مدت تجاری و نفتی آن کشور مطرح کند.
- مبادلات تجاری میان دو کشور از رقم ۱/۲۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰، به رقم ۶۴/۳۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ رسید که افزایش ۵۰ برابری را نشان می‌دهد و در این سال چین به بزرگترین شریک تجاری عربستان سعودی تبدیل شد. اشاره به این موضوع حائز اهمیت است که تجارت با چین، ۱۴٪ تجارت خارجی عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد. اما در مقابل، تجارت با عربستان تنها ۱/۵ درصد تجارت خارجی چین را شامل شده و می‌توان نتیجه گرفت که تأمین انرژی مهم‌ترین دلیل گسترش تجارت چین با این کشور است. دلیل دیگر تمایل چین به گسترش سطح روابط با عربستان سعودی توانایی مالی این کشور در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف است که یکی از نمونه‌های آن، توافق بر سر سرمایه‌گذاری شرکت آرامکو در استان فوجیان چین و صنایع پتروشیمی این استان می‌باشد. بر اساس توافق انجام گرفته، شرکت آرامکو مبلغ ۵/۳ میلیارد دلار در پالایشگاه

فوجیان و مبلغ ۱/۳ میلیارد دلار در پالایشگاه کینگ دائو سرمایه‌گذاری خواهد نمود. لازم به توضیح است که نفت خام پالایشگاه‌های این استان نیز توسط عربستان سعودی تأمین می‌گردد. همچنین دولت چین بر این عقیده است که عربستان سعودی بازاری بسیار مناسب برای محصولات چین می‌باشد. براساس مطالب ذکر شده می‌تواند نتیجه گرفت که رابطه میان عربستان سعودی و چین یک همکاری اقتصادی - انرژی بوده و یک اتحاد سیاسی - استراتژیک نمی‌باشد (سلطانی، ۱۳۹۰ و Al-Tamimi, 2012).

ژاپن

به دلیل کمبود منابع انرژی در کشور ژاپن، این کشور ۸۵٪ از نیاز انرژی خود را وارد می‌کند. به دلیل مشکلات میان این کشور و کشورهای جنوب شرق آسیا، عمده واردات نفت و گاز این کشور از خاورمیانه انجام می‌شود که در این میان، کشورهای ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مهم‌ترین تأمین‌کننده نفت آن کشور می‌باشند. ژاپن تا قبل از جنگ جهانی رابطه بسیار کمی با عربستان سعودی داشت که به مرور این روابط افزایش پیدا کرد. بعد از وقوع بحران نفتی در سال ۱۹۷۳، توافقی با چند کشور صادر کننده نفت خاورمیانه (از جمله عربستان) در خصوص افزایش خرید نفت صورت گرفت. در دهه ۱۹۹۰ عربستان به طور میانگین روزانه ۱/۲ میلیون بشکه نفت به ژاپن صادر می‌کرده است. در حال حاضر ژاپن در سه بخش توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه منابع انسانی و شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) با عربستان سعودی همکاری می‌کند (MEHDEN, 2000).

کره جنوبی

سابقه قراردادهای مهم تجاری میان دو کشور به دهه ۱۹۸۰ برمی‌گردد که برخی از شرکت‌های بزرگ کره جنوبی مانند هوندایی و دوو قراردادهایی را با برخی از کشورهای عربی مانند عربستان سعودی و بحرین به ارزش ۳ میلیارد دلار به امضا رساندند. این پروژه‌ها تا کنون یک میلیون شغل را در سطح منطقه خاورمیانه ایجاد نموده است. کره جنوبی در حدود ۸۵٪ نفت خام خود و ۷۴٪ گاز طبیعی خود را از منطقه خاورمیانه وارد می‌کند که در این میان سهم عربستان سعودی در صادرات نفت به کره جنوبی ۳۳٪ است. براساس آمار منتشر شده، تراز تجاری میان کره جنوبی و عربستان در میان سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ در حدود ۵۶ میلیارد دلار بوده که این میزان در دهه بعد به حدود ۲۱۴ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۲۰۱۲ تراز مبادلات دوجانبه تجاری به ۴۸/۸ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۱، شرکت‌های کره جنوبی بیشترین میزان سفارشات را در میان سازندگان خارجی فعال در عربستان سعودی داشته‌اند. در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ شرکت هوندایی برنده مناقصه ۱/۵ میلیارد دلاری ساخت یک پالایشگاه در آن کشور شد. دولتمردان سعودی همواره شرکت‌های کره‌ای را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های راه‌سازی و ریلی، برق، آب شیرین کن و پتروشیمی تشویق کرده و قرارداد حفاظت متقابل از سرمایه‌گذاری میان دو کشور به امضا رسیده است. در حال حاضر کره جنوبی پس از چین دومین شریک آسیایی عربستان سعودی محسوب می‌شود. همچنین در حدود ۸۰۰۰ نفر از اتباع سعودی در کشور کره جنوبی مشغول به تحصیل هستند (Levkowitz, 2013).

با توجه به مطالب ذکر شده در این بخش، می‌توان اهمیت و تأثیر وجود منابع نفتی و درآمدهای آن را در شکل‌گیری روابط کشور عربستان سعودی با قدرت‌های بزرگ، کشورهای فرامنطقه‌ای و کشورهای منطقه خاورمیانه درک نمود و می‌توان گفت که اهمیت و بقای دولت حاکم بر این کشور به نحو قابل توجهی به وجود منابع مذکور وابسته می‌باشد.

نتیجه‌گیری

کشور عربستان سعودی با در اختیار داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان، استفاده مناسب از اهرم نفت، منابع مالی فراوان و ایجاد روابط نزدیک با قدرت‌های بزرگ جهانی، سعی دارد خود را به عنوان بازیگری مهم در عرصه نظام بین‌المللی مطرح نماید.

بر اساس مطالب ذکر شده در این مقاله و در خصوص تأثیر درآمدهای نفتی در تدوین سیاست‌های داخلی رژیم حاکم در عربستان سعودی می‌توان به این موضوع اشاره نمود که دولت این کشور با در اختیار گرفتن کلیه منابع داخلی و درآمدهای

ناشی از فروش نفت توانسته است ثبات داخلی خود را تا حد زیادی حفظ نماید. این رژیم در زمان وقوع بحران‌های مختلف (مانند بیداری اسلامی) موفق شده است تا با ارائه مشوق‌های مالی، مخالفان خود را تطمیع و بقاء رژیم خود را تضمین نماید. سیاست خارجی کشور عربستان سعودی را می‌توان به دو بخش سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی تقسیم نمود. این کشور از زمان تأسیس خود با قدرت‌های بزرگ جهانی روابط گسترده و استراتژیک را ایجاد نموده است و همواره قدرت‌های بزرگ امنیت حکومت خاندان آل سعود را در این کشور تضمین نموده‌اند. در ازای این تضمین، خاندان آل سعود با بهره‌گیری از منابع نفتی و نیروهای امنیتی و نظامی، امنیت انرژی قدرت‌های جهانی را تضمین نموده و در تعیین قیمت نفت بر اساس نظر آن قدرت‌ها اقدام نموده است. همچنین این کشور به منظور پیشبرد اهداف خود سیاست‌های مختلفی را مانند هم‌پیمانی با کشورهای غربی در بازار نفت، تلاش برای کنترل اوپک و سرمایه‌گذاری گسترده مالی در کشورهای مختلف جهان دنبال می‌نماید. در خصوص سیاست منطقه‌ای این کشور نیز می‌بایست به موضوع رقابت این کشور با کشورهای رقیب منطقه‌ای اشاره نمود که از مهمترین پیامدهای این رقابت می‌توان به بحران‌های داخلی سوریه و عراق، شکل‌گیری گروه‌های افراطی طالبان و داعش و جنگ یمن اشاره نمود که هزینه تمامی این اقدامات نیز با استفاده از درآمدهای نفتی این کشور تأمین می‌شود. با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان نتیجه گرفت که درآمدهای نفتی تأثیر مستقیم بر شکل‌گیری سیاست‌های این کشور داشته و تاکنون نیز دولتمردان این کشور از این منابع به خوبی در پیشبرد سیاست‌های خود استفاده کرده‌اند.

منابع

- ابوالحسن شیرازی، حبیب‌الله، ۱۳۹۴، میزان‌سنجی تأثیر عنصر رقابت بر جنگ‌های نیابتی ایران و عربستان، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال پنجم، شماره اول.
- آجیلی، هادی، ۱۳۹۵، اقتصاد سیاسی انرژی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، تهران، هزاره سوم اندیشه.
- ازغندی، علیرضا، ۱۳۸۳، روابط خارجی ایران ۱۳۵۷-۱۳۲۰، تهران، نشر قومس.
- پوراحمدی، حسین، ۱۳۸۴، اقتصاد سیاسی بین‌الملل و جهانی شدن، تهران، نشر قومس.
- جعفری، زهرا، پیله‌فروش، میثم، ۱۳۹۰، خصوصی‌سازی شرکت نفت آرامکو و اثر آن بر اقتصاد عربستان، مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه انرژی)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- جعفری ولدانی، اصغر، جعفری، هرمز، ۱۳۹۵، بنیان‌های حفظ ثبات سیاسی در عربستان ۲۰۱۵-۲۰۱۱، فصلنامه ژئوپلیتیک سال دوازدهم، شماره اول.
- جهادی، محبوبه، علمی، زهرا، ۱۳۹۰، تکانه‌های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره دوم.
- حافظ‌نیا، محمدرضا، رومینا، ابراهیم، ۱۳۸۴، تحول روابط ایران و عربستان و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک خلیج فارس، تحقیقات جغرافیایی، شماره ۷۷.
- دادگر، یداله، ۱۳۸۴، تکثیری بودن اقتصاد سیاسی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۱۵.
- سلطانی، علیرضا، درخشنده لزرجانی، مریم، ره‌گوی، محمد، ۱۳۹۰، جایگاه انرژی در سیاست خاورمیانه‌ای چین، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، دوره ۴، شماره ۱۶.
- طیب، علیرضا، ۱۳۹۲، مرجع سیاست نفت، تهران، انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران.
- میرترابی، سعید، ۱۳۹۳، درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران، تهران، نشر قومس.
- Annual Meeting of Arab Ministers of Finance. (2016). INTERNATIONAL MONETARY FUND.
- Al-Tamimi, Naser. (2012). 'China Saudi Arabia relations: economic partnership or strategic alliance?'. Discussion Paper. Durham University. HH Sheikh Nasser Al-Sabah Programme. Durham.
- Levkowitz, Alon. (2013). South Korea's Middle East Policy. THE BEGIN-SADAT CENTER FOR STRATEGIC STUDIES BAR-ILAN UNIVERSITY.
- Cordeman, Anthony. (2016). Saudi Arabia and the United States: Common Interests and Continuing Sources of Tension, center for strategic and international studies.

-
- Benjamin E. Martorell, Oil, politics, society and the state in the Middle East: Enduring authoritarianism in Iran and Saudi Arabia, 2012, Department of International Studies, College of Liberal Arts and Social Sciences, DePaul University, Chicago, Illinois.
- Vonder Mehden, Fred. (2000). Japanese Energy Security and Changing Global Energy Markets: An Analysis Of Northeast Asian Energy Cooperation And Japan's Evolving Leadership Role In The Region. Rice University.
- Nonneman, Gerd. (2001). Saudi – European relation 1902- 2001: a pragmatic quest for relative autonomy. international affairs.
- Fuller, Graham. Szayna, Thomas S. (2000). Identifying potential ethnic conflict: application of a process model. Santa Monica. Calif.
- de Haan, Jarryd. (2015). Turkey-Saudi Relations in the Middle East. Future direction international.
- Delaney, Jennifer S. (2009). The Unlikely Partnership: The State of the U.S.-Saudi Relationship.
- McMillan, Joseph. (2006). Saudi Arabia and Iraq Oil, Religion, and an Enduring Rivalry. UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE.
- Mottaghi, Afshin. (2016). Political Economy of Iran and Saudi Arabia Conflicts Based on the Social Constructivism Theory. Journal of Current Research in Science, Vol., 4 (2).
- OPEC. (2016). Annual Statistical Bulletin.
- The oxford institute for energy studies. (2016). Saudi Arabia's Vision 2030, Oil Policy and the Evolution of the Energy Sector.
- Saudi Arabian Sector Report. (2015). Oil and Gas Report.
- Hertog, Steffen. (2016). Challenges to the Saudi distributional state in the age of austerity. Middle East Institute. National University of Singapore.
- Cofman Wittes, Tamara. Youngs, Richard. (2009). Europe, the United States, and Middle Eastern Democracy: Repairing the Breach. Saban Center for Middle east Policy. The Brookings Institution.
- Pasha, Aftab Kamal. (2005) The Political Role of oil and the house of saud.
- Shearman & Sterling LLP. (2016). Transforming Saudi Arabia: National Transformation Program 2020 Approved.
- The International Monetary Fund. (2016). Economic Diversification in Oil-Exporting Arab Countries.

The Impact of Saudi Arabia's oil revenues on the adaptation of its domestic and foreign policies

Farshid Imani

M.Sc. Student in Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

f.imani.63@gmail.com

Abstract

Saudi Arabia is one of the most influential countries both in the Middle East and international system. One of the most important domestic goals of the Saudi regime is to stabilize the state and maintain internal stability, and its most important foreign policy goals are to compete with rival countries in the Middle East and to expand strategic and economic ties with great powers. The revenue obtained from oil sales provides substantial financial resources to the Saudi government which the Saudi officials use to achieve their domestic and foreign goals. In this research and by using the mentioned hypothesis, the effects of oil revenues on the adaptation of domestic and foreign policies of this country are investigated. The results show that the aforementioned revenues have had a great impact on the Saudi government's decision-making and domestic and foreign policy adaptation, and the government has been able to use its oil revenues to achieve its goals.

Keywords: Saudi Arabia, Oil revenues, foreign policy, great power, Proxy war